

**ABU RAYHON BERUNIYNING DIDAKTIK G‘OYALARIDAN TA’LIM
JARAYONIDA FOYDALANISH**

G‘aybullayeva Sevinch Asomiddin qizi

Shahrisabz DPI 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Abu Rayhon Beruniyning didaktik g‘oyalaridan ta’lim jarayonida foydalanish, bilimlarni to‘g‘ri egallash va o‘quvchilarga izchilik bilan taqdim etish usul va vositalari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘z: Ilm-fan, axloq, tarbiya, dorishunoslik, olim, munajjim, kitob.

Аннотация: показаны методы и средства использования дидактических идей Абу Райхана Беруни в образовательном процессе, правильного приобретения знаний и последовательного их представления учащимся.

Ключевое слово: наука, мораль, воспитание, медицина, ученый, астролог, книга.

Annotation: the methods and means of using the didactic ideas of Abu Rayhon Beruni in the educational process, the correct acquisition of knowledge and the presentation of it to students with a trace are outlined.

Keyword: Science, Ethics, upbringing, Medicine, scientist, astrologer, book.

Abu Rayhon Beruniy o‘rta asrlar Sharqining ilm-fan qomusiy olimi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Abu Rayhon Beruniy hayotining dastlabki 25 yilini Xorazimda o‘tkazdi. U yerda islom, fiqh, ilohiyat, grammatika, riyoziyot, falakiyot, tibbiyot va falsafa, fizika va boshqa ilmlar bilan ham shug‘ullandi. Abu Rayhon Beruniy ona tili bo‘lgan xorazmiy tilidan tashqari fors, arab yunon, ibroniy va suqrot tillarini ham bilgan va 50 yoshida sanskrit tilini o‘rgandi. Iroqiylarning oxirgi vakili Abu Nasr Mansur ibn Iroq Abu Rayhon Beruniyni ustoz edi. Abu Rayhon Beruniy falakiyot, riyoziyot, geodeziya, jug‘rofiya va mineralogiya tabiiy fanlarni yaxshi bilgan. Shuningdek tarixchi, xronolog va tilshunos sifatida ham

ajralib turgan. U o'z davrining deyarli barcha fanlarini mukammal o'rgangani sabab qomusiy alloma deb nomlanadi va ko'plab ilm sohalarida tinimsiz izlanishlari uchun mo'l ko'l mukofotlangan. Shoh xonadoni va jamiyatdagi boshqa qudratli unsurlar Abu Rayhon Beruniyning tadqiqotini moyillashtiradi. O'ziga xos ta'sirga ega bo'lgan Abu Rayhon Beruniyning o'zi ham falsafani o'rganish davomida boshqa xalqlarning olimlaridan xususan yomon olimlaridan ham ilhom olgan.

1-rasm. Abu Rayhon Beruniy

Abu Rayhon Beruniy vatanini tashlab Buxoroga ketadi. U yerda u Ibn Sino bilan yozishmalar olib borgan va bu ikki olim o'rtasida fikr almashilgan.

2-rasm. Ma'mun akademiyasida Movarounnahrlik olimlar

Abu Rayhon Beruniy inson kamolotida axloqiy tarbiyaning muhim o'rnini takidlashini uning qayt etilgan "O'tmish avlodlardan qolgan yodgorliklar", "Hindiston", "Meneralogiya", "Kitob as- saidona", "al- Qonuni al- Mashudiy" va boshqa asarlarida ko'ramiz. Abu Rayhon Beruniy faxrlanishni yaxshi xulq ma'nosida ishlatib, "Yodgorliklar" da shunday deydi: "Faxrlanish- haqiqatdan ham yaxshi xulqlar va oliy fe'llardan oldin ketish, ilm-u hikmatni egallash va imkoniyat boricha mavjud nopokliklardan tozalanishdir. Kimda shunday sifatlar topilsa, hukm uning foydasiga va kimda bular yetishmasa, hukm uning zarariga bo'ladi". Demak, Abu Rayhon Beruniy insoning ma'naviy qiyosidagi barcha axloqiy xislatlarni yaxshilik va yomonlik kabi ikki turga bo'ladi. Abu Rayhon Beruniy ilmni quyidagi uch yo'l bilan hosil bo'lishni alohida uqtirgan:

1-jadval. Ilm egallashda bosib o'tiladigan yo'l.

Abu Rayhon Beruniy ilm ahlini hurmat qilinsagina, ilmlar yanada rivojlanib ketishini qayta uqtirgan edi. O'zi esa juda ko'p olim va podshohlarga saboq ham bergan.

Abu Rayhon Beruniyning tolmas zakovatidan Sulton Mas'ud ham bahra olgan, ya'ni undan falakiyotshunoslik ilmini o'rgangan. Abu Rayhon Beruniy tahlilidagi darsliklar g'oyat tushunarli, sodda bo'lib, ilmga cheksiz muhabbat uyg'otgan. Abu Rayhon Beruniy o'z ustoziga bollalar uchun kitob yaratishda quyidagilarga e'tibor berish zarurligini aytgan:

Kitob yozgan muallif uni o'qishli qilib yoza bilish kerak.

Ko'p bilimlarni jamlagan va mutolaa uchun qulay, yengil o'qiladigan bo'lishi lozim.

Hozirgi munajjmlarning kitob bitishlarida boshqa usul va iboralarni qo'llash zarur.

2-jadval. Abu Rayhon Beruniyning kitob yaratilishidagi qarashlari.

Abu Rayhon Beruniy ilmsiz kishilarning ko'ngli xurofotga moyil bo'lishini, yolg'on xuddi suv yuzidagi ko'pikdek yo'q bo'lib ketishini ta'kidlab, ana shu fikrlarning to'g'riligini qator asarlarda turli voqea va hodisalarni bayon qilish orqali isbotlagan.

Abu Rayhon Beruniyning didaktik g'oyalari quydagilarni tashkil etadi

-eksperiment,

-o'quvchilarni ilmiy ma'lumot bilan qurollantirish,

-ilmiy amaliyot,

-tajriba va kuzatish,

-takrorlash va xabar berish,

-suhbat,

-o'qishning qulayligi (yaqindan uzoqqa, ma'lumdan noma'lumga va boshqalar).

Bu didaktik g'oyalardan hozir ham keng ko'lamda foydalanamiz ta'lim sifatini oshirishda juda yaxshi natija ko'rsatadi.

**Abu Rayhon Beruniy hikmatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak chuqur
ma'noni his qilamiz.**

1. Har bir yangi narsada lazzat bor.(Har bir bilmagan siz uchun yangilik bo'lgan narsada yangi bir bilim ilm mavjud. Inson nimanidir bilmaydi o'sha narsaga bilmagan kitobiz yoki bilmagan hikmatizni bilib undan sevinasiz.)
2. Bugunning chorasini ko'rib, ertaga ehtiyoji qolmagan kishi aqillidir.(barcha narsaning chorasini eratoq ko'rish kerak o'z vaqtida o'rganish lozim. Bugun o'rganib qo'yilgan narsaga ertaga ehtiyoj qolmaydi. Biron kitobni o'qib qo'ysa unga ehtiyoj qolmaydi ertaga undan unimli foydalansa bo'ladi.)
3. Yaxshi xulq yaxshilik alomatidir.(Xulq har bir insonning ichki dunyosini ochib beradi, yaxshi xulq insonga har doim yaxshilik olib keladi)

Abu Rayhon Beruniy fan sohasidagi yodgorliklarni, ilmiy bilimlarga oid qoldirilgan barcha boyliklarni qunt bilan o'rganishga da'vat etadi. Olim ilm toliblariga qalbni yomon illatlardan, inson o'zi sezishi mumkin bo'lmagan holatlardan, qotib qolgan urf-odatlaridan, hirsdan, behuda raqobatdan, ochko'zlikdan, shon shuhratdan saqlanishi zarurligini o'qtirgan. Abu Rayhon Beruniy til va adabiyot, tarix, geografiya, geodeziya, bialogiya, mineralogiya fanlari tibbiyot va dorishunoslik, fizika, falakiyot ilmiga oid tadqiqotlarni o'zi targ'ib etgan fanda haqiqat ustivor turishini ta'kidlaydi. Abu Rayhon Beruniy insonlarga faqatgina yaxshi tomonlama o'rnak bo'lgan o'z qarashlarida insonlarni yaxshilik yo'liga yo'naltirilgan g'oyalar ilgari surilgan. Abu Rayhon Beruniyning fikricha, yaxshi o'qituvchi boshqalardan bir jihati bilan farq qiladi, ya'ni u o'zi ega bo'lgan bilimlarni yoshlarga beminnat o'rgatadi, har bir ishda ularga namuna bo'la oladi. Beruniyning barcha asarlari ilmiy emas balkim tarbiyaviy tomonlama ham o'rnak bo'ladigan asarlar yozgan. Abu Rayhon Beruniy insonlarni yaxshilik yomonlikni ajratish, g'arazguylik illatlarni tark etish va komillikka yetaklash uchun xizmat qilgan. Olim har doim izlangan hech qachon ilm o'rganishdan to'xtamagan va bizgacha eng qimmatbaxo yodgorliklar qoldirgan. Barchamiz bobokalonimizning asarlarida qoldirgan ilmlaridan to'g'ri va unimli foydalanishimiz kerak. Biz ham

kelajak avlodlarga bu bilimlarni to'g'ri yetkazib berishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Xoliqov. "Pedagogik mahorat". Toshkent-2011.
2. J.Hasanboyev va boshqalar "Pedagogika" Toshkent-2011.
3. <http://www.istedod.uz>

